

05 | Jean Renaudie en Ivry-sur-Seine (1970-1975): Complejidad arquitectónica en la materialización de la cohesión social. Jean Renaudie in Ivry-sur-Seine (1970-1975): Architectural complexity in the materialization of social cohesion _María Pura Moreno Moreno

El escritor Enric Hazan, en el libro *Une traversée de Paris*, analiza antropológicamente el París actual, describiendo enclaves singulares en un recorrido que comienza en su *banlieue* y finaliza en su centro más turístico. El relato literario toma impulso desde la rue Gabriel-Peri, situada en el barrio de Ivry-sur-Seine, al reseñar la librería Envie de Lire –ganas de leer– en cuyos actos culturales se propicia el debate intelectual. La denominación de aquel pequeño comercio sirve de excusa para justificar una lectura sociológica que inicia con la descripción de unos complejos urbanos contemplados a la salida del metro Maire de Ivry. Unos edificios que, según relataba Hazan, “no recuerdan a nada conocido...” al estar configurados arquitectónicamente por “...un entramado de puntas, de ángulos agudos, de polígonos irregulares, de pasarelas, de terrazas y todo en hormigón armado...”¹. [1]

Bajo las mismas circunstancias de asombro ante semejantes “...formas poligonales, que un crítico no dudaría en comparar con un bloque de cristal...”², y recurriendo a las “ganas de hacer legible” ese vocabulario arquitectónico tan singular, este artículo tratará de identificar tanto su origen teórico como las propuestas que, con carácter utópico, precedieron a su materialización.

El objetivo será demostrar cómo aquellos complejos, construidos por el arquitecto Jean Renaudie (1929-1981), que hibridaban viviendas con equipamientos –Danielle Casanova (1970-1972), Jeanne Hachette (1970-1975) y Jean-Baptiste-Clément (1973-1975)–, fueron la consecuencia de un discurso que, aunando la crítica al urbanismo de posguerra con otros intereses multidisciplinares, conformó su idea de “*La ville est une combinatoire*”.

La trayectoria de Renaudie, en paralelo al análisis de estos edificios y del contexto que los propició, servirá para diferenciarlos de sus primeras realizaciones como integrante del Atelier Montrouge. Y, sobre todo, para situarlos como punto de inflexión entre sus anteriores propuestas utópicas de ciudad –Village de Vacances Gigaro (1963-1964), La Ville Nouvelle de Vaudreuil (1967-1968) o Vitrolles (1974-1975)– y unas construcciones posteriores –Les Étoiles de Givors (1974-1981) o el barrio de Saint Martin d'Hères (1974-1985)– que asumieron y reelaboraron idénticos objetivos teóricos.

Materializar la idea de cohesión social

- Aspectos biográficos y profesionales de Jean Renaudie

El aprendizaje de Jean Renaudie (1925-1981) coincide en Francia con la eclosión de la construcción con hormigón *in-situ* y prefabricado. Sus años en el École de Beaux Arts, durante la década de los 50, fueron convulsos en lo pedagógico, al existir una fuerte oposición a la enseñanza académica tradicional desde los ámbitos docentes y estudiantiles más progresistas. Sus inicios como alumno se desarrollan en el seno del famoso Atelier Perret, un colectivo que se escindió –a instancias de los sectores vinculados al partido comunista– en otro, liderado por los arquitectos Marcel Lods (1891-1978) y André Hermant (1908-1978), y por el ingeniero Henri Trizzini. Renaudie recibió, en ambos *ateliers*, una enseñanza caracterizada por la precisa implantación de programas en planta, por la influencia de la obra reciente de Le Corbusier –Chandigarh, Unités, etc...– y por una firme apuesta por la prefabricación, ejemplificada en los proyectos coetáneos de Lods.

Esa docencia práctica se combinaba con la teoría impartida por André Hermant –recogida en su libro *Formes Utiles*– que invitaba a contemplar la naturaleza como repositorio de un orden del que extraer normas para la creación física, social y moral de un nuevo mundo³.

Tras diplomarse, en 1958, comienza a ejercer desde el Atelier Montrouge⁴, desarrollando una práctica colaborativa hasta 1968, caracterizada por una arquitectura modulada y construida en hormigón, que seguía las reglas aprendidas en el École.

Entre los proyectos de esa época destacan, construidos: una guardería (1959-64), una estación de bomberos en Montrouge (1960-68), la Ciudad de Vacaciones de Cap-Camarat (1959-65) o

Resumen pág 69 | Bibliografía pág 75

ETSAE, Universidad Politécnica de Cartagena. María Pura Moreno Moreno, Arquitecta, ETSAM (1998). Graduada en Sociología, Uned (2014). Doctora por el DPA de la UPM. Profesora de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAE de UPCT (Cartagena). Pertenece al Grupo de investigación “Estrategias del Proyecto Arquitectónico y Sistemas Culturales”. Investiga cuestiones del proyecto arquitectónico ligadas a la sociología cultural y política de los contextos de creación. Participa en Congresos Académicos de Arquitectura, Docencia y Ciencias Sociales. Publica en revistas especializadas de arquitectura. mpuramoreno@gmail.com

Palabras clave

Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, complejidad, combinación, cohesión social

Keywords

Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, complexity, combination, social cohesion

Método de financiación

Financiación propia

* En esta investigación se agradece expresamente la información aportada por la profesora Ph.D Catherine Blain y por el arquitecto Sergie Renaudie –hijo de Jean Renaudie–.

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v13)(05)

[1] Complejo Jeanne Hachette (1970-1975). Fotografía de la autora.

¹ HAZAN, Eric. *Une traverse de Paris*. Paris: Edition du Seuil, 2016, pp. 10-11.

² CHOAY, Françoise. "Production de la ville, esthétique urbaine et architecture". DUBY, Georges. *Historie de la France Urbaines*. Paris: Éditions Le Seuil, 1985.

³ HERMANT, André. *Formes Utiles*. Paris: Édition du Salon des arts ménagers, 1959.

⁴ El Atelier Montrouge (1958-1981) estuvo formado por los arquitectos Jean Renaudie (1925-1981), Pierre Riboulet (1928-2003), Gérard Thurnauer (1926-2014) y Jean-Louis Vèret (1927-2011).

⁵ Los acontecimientos de Mayo del 68 amplificaron los desacuerdos ideológicos entre Jean Renaudie y el resto de los miembros del Atelier Montrouge. De hecho, Thurnauer tras asistir al coloquio "Sociología y Urbanismo" organizado en Royaumont por el Ministerio de la Construcción del 1-3 de mayo del 1968, decide cerrar el *atelier* para reflexionar sobre su futuro. En ese momento Renaudie rompe con el grupo para continuar en solitario, dejando a los otros tres arquitectos conservar el nombre y continuar conjuntamente. BLAIN, Catherine. "Ombre et lumière sous la Ve République: les engagements publics de L'Atelier de Montrouge (1958-1981)". *Cahiers d'histoire Revue d'histoire critique*, nº 109, 2009, pp. 55-76.

⁶ En Ivry-sur-Seine, Jean Renaudie construirá los complejos híbridos Danielle Casanova (1970-1972), Jeanne Hachette (1970-1975) y Jean-Baptiste-Clément (1973-1975), el École des Plantes en Cergy-Pontoise (1970-1972) y el École Einstein (1979-1982), y proyectará un centro cultural en 1970 que no fue construido. El *atelier* "Jean Renaudie" se crea en 1982 tras la muerte del arquitecto formando parte del mismo su colaboradora Nina Schuch, su hijo Sergie Renaudie, Hugues Marcucci y Géronim Padrón López, quienes realizaron, también en Ivry-sur-Seine el conjunto denominado, la Cité de Parc y se hicieron cargo del proyecto de Saint Martin d'Hères y de Villetaneuse en Saint-Denis (1976-83) bajo los mismos postulados desarrollados por Jean Renaudie en proyectos anteriores.

⁷ ZAC (*Zone d'aménagement concerté*)

⁸ La arquitecta Renée Gailhouset (1920-...) fue compañera de Jean Renaudie en el École de Beaux Arts, con él tuvo dos hijos. En 1961, trabajó con Roland Drubulle realizando, en 1962, el proyecto de renovación de la *commune* Ivry-sur-Seine, al sureste de París. Tras independizarse y dada su militancia en el partido comunista y su buena sintonía política con Raymonde Laluque –directora de urbanismo y vivienda de l'Office Public d'Habitation à Loyes Modère (OPHLM) de Ivry– consiguió que esta encargara a Renaudie los complejos que se analizan: Danielle Casanova (1970-1972), Jeanne Hachette (1970-1975) y Jean-Baptiste-Clément (1973-1975), más el École Einstein (1979-1982). Ella misma realizó en el barrio numerosos proyectos desde 1965 a 1985 entre los que destacan cuatro torres –la Tour Raspail (1963-1968), la Tour Lénine (1966-1970), la Tour Casanova (1971-1973) y la Tour Jeanne Hachette (1972-1975)– un bloque lineal en forma de T, denominado Spinoza (1970-1972), situado junto al Ayuntamiento. Y más tarde, influenciada por las ideas de los complejos de Jean Renaudie, el complejo Le Liegat (1971-1982) de sección piramidal con terrazas abiertas y agregación de células diferentes y el complejo Marat (1971-1986) colindante con el Jeanne Hachette de Renaudie donde explora la combinación tipológica siguiendo un sistema de bandas en las plantas de vivienda.

⁹ PEDRET, Annie. "CIAM IX: discussing the charter of habitat". RISSSELADA, Max; VAN DEN JEUVEL, Dirk. *Team 10, 1953-81. In search of a Utopia of the present*. Rotterdam: Nai Publishers, 2005, p. 21.

[1]

la Biblioteca infantil de Clamart (1962-1966). Y, sin construir, el conjunto residencial de 5.000 viviendas Les Francs-Moisins en Saint-Denis (1964), la urbanización de vacaciones de Gigaro (1963-64) con 180 viviendas, o una nueva ciudad de 15.000 habitantes en Vaudreuil (1967-68).

Las configuraciones más organicistas de la planta de la Biblioteca de Clamart pero, sobre todo, de la agregación de células en los proyectos de ciudad –Gigaro y Vaudreuil– suscitaron discusiones apasionadas con el resto de los miembros del grupo; relativas a la materialización de la cohesión en la ciudad, a la que se sumaron desavenencias respecto al papel del arquitecto como actor en el cambio social. Ese debate interno –contextualizado con los acontecimientos del 68– provocó su salida del colectivo ⁵.

A partir de entonces, desarrolló una labor profesional en colaboración con Nina Schuch –antigua asistente del ATM– construyendo los tres complejos de Ivry-sur-Seine ⁶ que le permitieron acceder a encargos más ambiciosos en escala, como la renovación del centro histórico de Givors (1974-81), o los ZAC ⁷ de Saint Martin d'Hères (1974-81) y de Villetaneuse en Saint-Denis (1976-83). En 1978 recibió el Gran Premio Nacional de Arquitectura de Francia.

- Aproximación al contexto arquitectónico

El análisis de la arquitectura planteada, tanto por Jean Renaudie como por Renée Gailhouset, para la renovación del barrio Ivry-sur-Seine no puede ser ajeno ni al contexto arquitectónico –internacional y nacional– ni tampoco al paisaje cultural y político de Mayo del 68 ⁸.

Renaudie pertenecía al sector más joven de la generación de arquitectos que, tras comprobar los resultados sociales, cuestionaba el urbanismo desarrollado con los postulados de la Carta de Atenas, redactada en el IV CIAM (1933). Dicha generación intensificó su participación en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, especialmente a partir del IX CIAM de Aix-en-Provence (1953), redactando la Carta del Hábitat. Su oposición a la ciudad funcionalista, y a la morfología derivada de la sectorización de funciones, generó terminologías nuevas como el concepto de hábitat referido al "...deseo común por crear ambientes que estimulasen la relación entre los habitantes, entre los edificios y su entorno, y donde se pudiese acomodar las necesidades culturales de la gente..." ⁹.

Aquellos jóvenes arquitectos, liderados por el Team X, asumieron la preparación del Congreso de Dubrovnik en 1956, creando para su organización en 1954 el Comité CIAM X ¹⁰. Sus críticas a lo construido les incentivaron a definir principios como unidad orgánica, asociación, movilidad, crecimiento o *cluster*, que eran asumidos por los estudiantes más avezados de ese periodo.

Ese debate internacional coincidía con los años de aprendizaje de Renaudie en el École, y se superponía en Francia con un periodo de expansión económica marcado por una intensa promoción de vivienda social en las periferias urbanas. Dicha construcción, impulsada por mecanismos legales y económicos, estaba destinada a solucionar el alojamiento de la población procedente del campo que conformó un mercado laboral más industrializado durante las tres décadas (1945-1975) conocidas como los *Trente Glorieuses*.

[2]

Ese corpus teórico de los últimos CIAM se reelaboraba en Francia coincidiendo con una expansión urbana que era objeto de críticas, como las de Émile Aillaud ¹¹, concretadas en las repercusiones sociales de los denominados Grands Ensembles. Dichos conjuntos residenciales urbanos, a su juicio, habían simplificado el problema urbano al construir torres de viviendas o bloques lineales de unidades “tipo” repetidas donde la variedad se limitaba a los espacios libres configurados por el trazado de sus perímetros. La crítica subrayaba que, en aras de una multiplicación eficiente, se había olvidado la diversidad y la investigación de estrategias para facilitar una verdadera cohesión social ¹².

- Lo holístico y lo interdisciplinar

Las primeras propuestas urbanas de Renaudie, en ese contexto crítico, realizadas todavía en el Atelier Montrouge –Village de Vacances Gigaro (1963-1964), Les Francs-Moisins (1964), La Ville Nouvelle de Vaudreuil (1967-1968)– reinterpretaban aquel debate apostando siempre por la complejidad de la ciudad. Su expresión gráfica y sus memorias vislumbraban ya el papel de unos intereses multidisciplinares que englobaban desde la política hasta las ciencias de la naturaleza, humanas y sociales.

Los ideales de su militancia comunista se traducían en el rechazo a la monotonía arquitectónica de lo estandarizado por parecerle alienante. Su visión marxista le hacía plantearse su labor de arquitecto como, colaboradora para la gestación de una sociedad mejor, cuyos resultados pudieran evaluarse empíricamente.

Su disciplina en el oficio, suscrita al pragmatismo constructivo y programático, se nutría de una posición política que combinaba las doctrinas de los situacionistas, las tesis de Louis Althusser (1918-1990) respecto a concebir la “ciencia arquitectónica” como un proceso de conocimiento, o las de Henri Lefebvre (1901-1991) que reivindicaba el derecho de los propios habitantes a construir, crear y decidir activamente su ciudad ¹³.

Esa militancia se concretaba en un urbanismo que proponía la aniquilación del parcelario sujeto a alineaciones rígidas autoimpuestas, y a su vez, en una intención favorable a decretar todo el suelo como público, planteando que fuera la propia arquitectura la que generara espacios para una mejor interrelación social, al tejer pasajes exteriores e interiores e hibridándolos con terrazas en cascada ¹⁴.

Semejante óptica política se combinaba con una aproximación a las ciencias de la naturaleza; especialmente a las teorías del biólogo François Jacob, referidas a las relaciones multidireccionales de las moléculas de la cadena del ADN, como partes integrantes de un todo. Esa idea de un todo diferente a la suma de las partes –remitida también a la Psicología de la Gestalt o a la realidad compleja de Herbert A. Simon– coincidía con el desarrollo intelectual de otras disciplinas como la lingüística o la genética coordinadas con el estructuralismo. Y le servían para teorizar, bajo la coherencia de leyes multidisciplinares, su idea de ciudad como organismo complejo ¹⁵.

Su crítica a las consecuencias físicas y sociales de la yuxtaposición de las funciones de la Carta de Atenas le conducía a una visión de la ciudad como organismo vivo necesitado de estructuras capaces de combinar acciones y establecer innumerables relaciones.

“La ciudad es una combinación que se organiza sobre una estructura: una estructura compleja que evita la disociación y la segregación de elementos, que es portadora de un número más

¹⁰ Ese comité supuso el germen del denominado Team X formado por los arquitectos Jaap Bakema, Georges Candilis, Peter y Alison Smithson, Rolf Gutmann, William y Gill Howell, Shadrach Woods, Aldo van Eyck y John Voelcker.

¹¹ AILLAUD, E. “Réflexions sur l’urbanisme”. *Techniques et Architecture*, n° 105, 1962.

¹² El término “cohesión social” se utiliza por primera vez en 1893 por el sociólogo Emile Durkheim (1858-1917) en su obra *De la division du travail social*. Y define el buen funcionamiento de una sociedad a través de la solidaridad entre sus miembros, al establecer una consciencia colectiva de ser todos necesarios, y favorecer así la integración.

¹³ LEFEBVRE, Henri. *Le droit à la ville*. Paris: Anthropos, 1968.

¹⁴ CHALJUB, Bénédicte. “Lorsque l’engagement entre maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre encourage l’innovation architecturale: le cas du centre ville d’Ivry-sur-Seine, 1962-1986”. *Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique*, n° 109, 2009. <https://journals.openedition.org/chrhc/1921>. [Consultado el 20-03-2020]

¹⁵ Tal y como advierte Catherine Blain, en el Atelier Montrouge la interpretación realizada de la noción de estructura y por extensión de combinatoria procedía de la atención a dos artículos difundidos en febrero de 1968, por la revista *Les Lettres Françaises* que recogían la discusión emitida en el programa de radio “Vivre et Parler” de Michel Tréguer (ORTF), entre el biólogo François Jacob, el antropólogo Claude Lévi-Strauss, el lingüista Roman Jakobson y el genetista Philippe L’Héritier. BLAIN, Catherine. *L’Atelier de Montrouge (1958-1981). Prolégomènes à une autre modernité*. Thèse pour le doctorat projet architectural et urbain. Université de Paris VIII, Paris, 2001.

¹⁶ RENAUDIE, Jean. “La ville es une combinatoire”. *L’Architecture d’Aujourd’hui*, n° 146, Octubre, 1969, pp. 13-15.

¹⁷ RENAUDIE, Jean. “La ville es un ensemble de concepts”. RENAUDIE, Jean. *La ville est une combinatoire*. Ivry: Movitcity Édition, 2014, pp. 42-45.

¹⁸ Robert Linhart (1944-...) es un filósofo francés participante en la fundación de jóvenes comunistas-marxista-leninistas en 1966 y discípulo de Louis Althusser. En su obra principal, *L’Établi*, expone sus experiencias como un obrero más en la fábrica de Citroën de Porte de Choisy, en París. LINHART, Robert. *L’Établi*. Paris: Editions de Minuit, 1978.

¹⁹ VAN ROOYEN, Xavier. “Influences of biological findings in the field of architectural theory and formal developments in the French landscape of the 1960’s”. *Theory’s History, 196X-199X*, Brussels, Belgique, 2017. <https://orbi.uliege.be/handle/2268/207424> [Consultado 31-Marzo-2020].

[2] Village de Vacances Le Merlier, en Cap Camarat (1959-1965) del Atelier Montrouge, recogido en: BLAIN, Catherine. *L'Atelier de Montrouge: La modernité à la oeuvre (1958-1981)*. Arles: Actes Sud-Cité de l'architecture et du patrimoine, 2008, pp. 149-150.

[3] Maqueta de Propuesta de Village de Vacances Gigaro en La Croix-Valmer (1963-1964). Recogido en: BUFFARD, Pascale. *Jean Renaudie*. Paris: Edizione Carte Segrete, Sodedat 93; Institut français d'architecture, 1993, p. 28.

[4] Esquema de sección piramidal del conjunto Jeanne Hachette (1970-1975). Cortesía de Sergie Renaudie.

grande de combinaciones que la estructura del *zoning* basada en la yuxtaposición o la filosofía de lo simple... la estructura no es la forma exterior sino la organización abstracta compuesta por el conjunto de relaciones que se realizan entre los elementos que constituyen la ciudad”¹⁶.

Esa idea biológica era recogida en su arquitectura a través del establecimiento de unas relaciones, entre el todo y sus partes, similares a las reivindicadas por Claude Lèvy-Strauss, que él mismo citaba al definir la ciudad como combinación.

“...A este respecto, Levi Strauss cita la noción de estructura en etnología y da una definición bastante ajustada: “...en primer lugar, una estructura ofrece un carácter de sistema. Está constituida de elementos tales que una modificación en uno de ellos produce modificaciones en el resto...”¹⁷.

Esa mirada multidisciplinar se complementaba con una moralidad marxista deseosa de emancipar al habitante de cualquier monopolio vital; coincidente con la reivindicación del Robert Linhart respecto a la autoafirmación de infinitas individualidades¹⁸, y traducida arquitectónicamente en una diversidad doméstica que buscaba la auto-apropiación individual.

Semejante perspectiva armonizaba también con la crítica sociológica de Lion Murard y Patrick Zyberman –*Le Petit Travailler infatigable: Ville-usines-habitat et intimités au XIXe siècle*– respecto a la célula tipo elaborada en el siglo XIX que consideraban una forma recurrente de domesticación de un proletariado que, al realizar un trabajo alienante, solo necesitaba un espacio tipo repetitivo e igual de alienante.

La coexistencia de estas referencias políticas, científicas, biológicas o sociológicas facilitan la comprensión de muchos de los aspectos de estos complejos de Ivry. Y merecían su cuota de protagonismo para así ejercer un análisis crítico que, aunque enfocado a lo específico, procurara –como aconsejaba Adorno– distanciarse del enfoque único desde la trinchera disciplinar.

Renaudie en Ivry-Sur-Seine

- Antecedentes y derivados

Los antecedentes a los complejos de Ivry se sitúan en la transición –realizada en su etapa en el Atelier Montrouge– entre el proyecto de la ciudad de vacaciones de Le Merlier en Cap-Camarat (1959-65) y las propuestas de las ciudades de Gigaro (1963-64) o Vaudreuil (1967-1968).

El primero, que sí fue construido, asumía la influencia de Le Corbusier en Roq et Rob (1949) con unidades habitacionales que recordaban a la Maison de Jaoul (1951). Esas viviendas agregadas en planta, y acopladas a la topografía, replicaban la hipótesis biológica de Francis Jacobs según la cual las células recurrían también a la tercera dimensión, como parámetro determinante en su proceso de crecimiento¹⁹. [2]

Ese crecimiento en las tres dimensiones se complejizaba en el organicismo de las propuestas de Gigaro y Vaudreuil²⁰ donde la topografía se corporeizaba en la idea de ciudad-colina. [3] Una idea materializada en secciones piramidales que serían el referente formal en Ivry, con las primeras plantas de mayor ocupación para equipamientos públicos mientras sus cúspides se destinaban a las viviendas. [4]

[3]

[4]

Ese perfil en cascada descendente, insinuado ya en el acantilado de Vaudreuil o en la topografía en Gigaro, se traslada a la forma piramidal en los complejos de Ivry, e inmediatamente después en el barrio de Saint Martin d'Hères (1974-1985) o Les Étoiles de Givors (1974-1981). Todos ellos asumían el ya ensayado orden estructural ortogonal y los cerramientos envolventes de directrices diagonales, aunque, en Givors, tuvo que reinterpretar aquellas secciones piramidales debido al emplazamiento en la pendiente de una colina natural. La pre-existencia de aquel terreno inclinado intensificaba la potencia visual del resto de los proyectos, derivaba –tal y como ha señalado Pierre Riboulet– de la osadía de medir el artificio con la naturaleza de igual a igual ²¹. [5] La materialidad del hormigón enraizó el proyecto al lugar desmontando así el carácter utópico y demostrando que sus ideas podían trasladarse a la realidad ²².

Todos estos proyectos manipularon el sistema relacional a través de la estructura conjunta y de la combinación, atendiendo morfológicamente a su hábitat y creando condiciones para su evolución y para la multiplicación de relaciones imprevistas, maximizando los espacios intermedios. Ninguno dejó de ser siempre una heterotopía contemplada como "...utopía que tiene un lugar preciso y real, un lugar que podemos situar en el mapa ..." ²³.

- Análisis crítico comparado

Esa oportunidad de construir heterotopía se manifestaba en lo programático y lo arquitectónico al incrementar una variedad y singularidad que, según Renaudie, no podía ser el objetivo sino la consecuencia de sus críticas a los principios de la Carta de Atenas ²⁴.

En lo programático el deseo era combinar funciones buscando una complejidad que, por ejemplo, se demostraba en su rechazo a la posible inclusión de un centro comercial aislado.

"En lo que concierne al centro comercial, mi primera reacción ha sido la siguiente: ¿Por qué hacer un centro comercial?, ¿Es verdaderamente una solución para el centro de Ivry realizar un gran paralelepípedo donde sean reagrupados todos los programas comerciales necesarios de la zona?" ²⁵.

Ese cuestionamiento subrayaba la idea de que "...una ciudad es un organismo complejo donde se mezclan un gran número de funciones que no pueden reducirse a cuatro. Solo un método de urbanismo basado en la determinación y la mezcla de estas múltiples funciones puede dotar de las estructuras complejas a las ciudades en las que creemos..." ²⁶.

El reto de la superposición frente al *zoning* se traducía, en Ivry, en secciones piramidales que apilaban funciones con bases destinadas a equipamientos públicos. Los perfiles en cascada, además de incluir terrazas, ofrecían la posibilidad –como en Jeanne Hachette– de extenderse volumétricamente sobre la vía urbana, desdibujando una alineación que era modificada también en las plantas bajas por la inclusión de soportales o plazas, generando umbrales en la transición público-privado.

El segundo aspecto común es el de la aparente aleatoriedad formal que, lejos de ser azarosa, estaba regida por un orden geométrico asumido en todos sus proyectos ²⁷. La regularidad servía para resolver un "rompecabezas chino" donde "...la geometría era utilizada de manera que hacía trabajar la cabeza y renovar, cada vez, las configuraciones espaciales para introducir otras maneras de pensar..." ²⁸.

Ese orden estructural generaba el trazado de unos cerramientos que evitaban la ortogonalidad a favor del uso de la diagonal de los ejes estructurales: cuadrados o rectangulares. Esa oblicuidad

[5] Les Étoiles de Givors (1974-1981). Jean Renaudie. Foto recogida en: CORNU, Patrice. "La troisième dimension. Les étoiles de Renaudie, Givors, 1975-1981". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 220 Avril, 1982, p. 14.

[6] Plantas del complejo del Complejo Danielle Casanova (1970-1972). Recogidas en: GOULET, Patrice; SCHUCH, Nina (Ed). *Jean Renaudie, La logique de la complexité. Partitions, 7*. Paris: Institut Français d'architecture; Rome: Carte Segrete, 1992, pp. 114-115.

[7] Detalle de prefabricados de fachada en Complejo Danielle Casanova (1970-1972). Fotografía de la autora.

[8] Vista aérea del complejo Jeanne Hachette (1970-1975). Recogida en: *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 213, 1981, p. 69.

[5]

[6]

²⁰ Ambas subrayaban el eslogan del 68, "L'Imagination au pouvoir", y coincidían en el mismo carácter utópico con proyectos realizados por F. L. Wright, P. Soletti, A. Gaudi, F. Otto, C. Parent, Y. Friedmann, C. C. Niewenhuys, y K. Kurokawa entre otros. La diferencia radicaba en el ajuste estructural y arquitectónico que Renaudie realizaba respecto a las características físicas del lugar mientras que los otros arquitectos obviaban el emplazamiento.

²¹ RIBOULET, Pierre. "Jean Renaudie 1925-1981". *Techniques et Architecture*, n° 339, 1981, pp. 108-109.

²² MORENO MORENO, María Pura. "Les étoiles de Givors by Jean Renaudie (1974-81). The social Utopia in concrete". *CIAB 9: IX Congreso Internacional Arquitectura Blanca*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2020, p. 285.

²³ Traducción de la conferencia radiofónica titulada "Utopías y heterotopía" pronunciada por Michel Foucault el 7-12-1966 en *France Culture*, que fue el germen del texto posterior "Des espaces autres" o texto sobre las heterotopías publicado en 1984 en la revista *Architecture, Mouvement, Continuité*. Recogido en http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2013/09/michel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf [Consultado 30-10-2019].

²⁴ RENAUDIE, Jean. "Une manière de bâtir". *AMC*, n° 45, 1978, pp. 72-78.

²⁵ RENAUDIE, Jean. "Autre habitat, autre mode de vie?". *Avenir*, n°40, 1977, pp. 38-41.

²⁶ RENAUDIE, Jean. "Trois Architectes répondent: P. Bossard, C. Parent, J.Renaudie". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 138, Juin-Juillet 1968, pp. 30-32.

²⁷ Desde los círculos de Gigaro o Vaudreuil, la esfera en el colegio de Cergy-Pontoise o la trama del cuadrado o rectangulares de pilares con la que resuelve las plantas de Ivry, Givors o Saint Martin.

²⁸ CHALJUB, Bénédicte. "Jean Renaudie. La colline habitée". *AMC*, n° 199, 2009, pp. 114-120.

²⁹ SANCHEZ CAYUELA, Carlos Adolfo. "The Jean Renaudie and René Gailhoustet collective conceptions: Validity and relevance at the contemporary debates". *XXXVII IAHS World Congress on Housing*. October 26-29, Santander, Spain. <https://bit.ly/2yfnbr> [Consultado 30-03-2020]

³⁰ RENAUDIE, Jean. "Trois Architectes répondent: P. Bossard, C. Parent, J.Renaudie". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 138, Juin-Juillet 1968, pp. 30-32.

en planta de las envolventes colaboraba en un juego de conexiones y fugas visuales inauditas. Y procedía de una gran libertad de composición que, lejos de ser fortuita, respetaba un orden subyacente, recurrente en proyectos posteriores –Givors y Saint Martin d'Hères–.

La arquitectura no era orgánica por aglomerar formas que respondían a funciones internas, sino en el sentido biológico de unificar elementos interconectados a través de un ordenamiento abstracto, interno y no aparente a primera vista.

No es extraño que se hayan comparado estas reglas de crecimiento arquitectónico con modelos como la estrella o el copo de nieve ligado a la curva matemática de Koch, o con las geometrías semi-fractales que se traducían en el incremento del área de fachada a través de las triangulaciones en planta ²⁹.

Esa relación del todo con las partes se traducía en espacios para la improvisación en las zonas comunes que evitaban la imposición de formas de vida rígidas. La diversidad recorría desde la morfología urbana hasta el interior de cada estancia, explorando lo inesperado en todos los ámbitos.

- Lo particular

El edificio Danielle Casanova supuso la primera experiencia de materializar su idea de combinación alojando conjuntamente 80 viviendas, 1.535 m² de comercios, 430 m² de reserva, 1.860 m² de oficinas y 85 plazas de garaje. Su contorno exterior era en cascada descendente, siendo su altura máxima ocho plantas.

El acceso se organizaba a través de cuatro núcleos verticales que alojaban ascensores y unas escaleras, de dimensiones mínimas, que en planta eran el único elemento circular. Todas las viviendas eran diferentes y se prolongaban al exterior con terrazas para dar al habitante la sensación de encontrarse a pie de calle. [6]

Los cerramientos interiores –y algunos exteriores– evitaban el ángulo recto y los espacios cuadrados o rectangulares que hubieran sido consecuentes con la trama de pilares de 5 x 5 m. La propia planta avalaba su afirmación de que "...la estructura debe ser considerada como el soporte de la imaginación, de la creación, como el filtro indispensable de la afirmación de la forma..." ³⁰.

La trama estructural desaparecía en el alzado debido al juego de placas prefabricadas y ventanas. El camuflaje de los pilares en su encuentro con la acera a través de prefabricados de formas inclinadas, siguiendo las líneas compositivas de las piezas de fachada, aportaba una coherencia formal a todo el conjunto. Aunque críticamente, respondía a aspectos decorativos, e incluso en el detalle organizaba encuentros muy cuestionables. [7]

El edificio Jeanne Hachette fue el más complejo de los tres, por lo que su construcción tuvo que ser realizada en dos fases. Una primera, constituida por un máximo de nueve plantas, que iban descendiendo en sección; y otra, que comprendía el volumen al noreste y un puente que cruzaba la avenida Georges Gosnat prolongando –con la misma formalidad volumétrica– al otro frente de la vía. [8]

En total albergaba solo 40 viviendas, pero 6.480 m² de comercios, 4.770 m² de oficinas, 2.247 m² de circulación, 360 plazas de aparcamiento y 3 salas de cine. La base de la sección piramidal, con una gran ocupación superficial, obligó en las tres primeras plantas de equipamientos a la inclusión

[7]

[8]

de patios al aire libre o cubiertos por lucernarios acristalados que iluminaban la circulación interior, configurada entre el perímetro irregular de los escaparates de los locales. [9]

Las superficies de comercios, a los que se penetraba por huecos ajardinados desde las calles adyacentes, justificaban el cambio estructural confiado ahora a una trama de 7,50 x 4,60 m. Esa trama rectangular multiplicaba la tipología de viviendas dúplex con escaleras de caracol situadas estratégicamente en salones conectados con terrazas. Los cerramientos interiores, aunque regidos por los ángulos de 90° y 45°, asumían ahora una mayor libertad a la del edificio Casanova, demostrada en la aparición de pilares aislados en algunas estancias.

La visualización individual de las plantas de estas viviendas avala la variedad tanto de superficie como de perímetros exteriores o interiores incrementada, en ocasiones, por espacios a doble altura. [10]

La operación Jean-Baptiste Clément, alojaba únicamente 10 viviendas y 900 m² de locales comerciales. Su singularidad viene ligada a su emplazamiento en el chaflán de dos calles y su conexión con una medianera existente. Las líneas de contorno se multiplicaban en más direcciones que las de los 45° o 90° de los dos conjuntos anteriores. La configuración interior se repetía en cuanto a viviendas dúplex y el juego interior aparentemente era más complicado, pero dicha sensación respondía únicamente a la menor superficie de la parcela. [11]

- Lo común

A pesar de sus características singulares –de la multiplicidad de superficies, de funciones incluidas o de número de dependencias de cada una de las viviendas–, conviene identificar las constantes que justifican su elección conjunta en este texto.

La primera, referida al interior, era la intencionalidad espacial de trascender a lo meramente cuantificable en metros cuadrados.

“...La superficie habitable, tan importante para la gente que vive en ella, no puede ser considerada como una realidad en sí misma. El método usado para definirla es tan importante como el número de metros cuadrados que ocupa... Para un niño en su habitación, la superficie de las paredes, la esquina con su cama, el lugar de trabajo, el rincón de jugar, son todos más importantes que la belleza de un rectángulo. El salón que usamos para la vida en común es más que un cierto número de metros cuadrados; debe ser el marco de nuestra vida doméstica...”³¹

Las cocinas, a veces abiertas al salón y otras veces cerradas, se posicionaban siempre cerca de la entrada y muy conectadas con la zona del comedor. Los salones se prolongaban visualmente al exterior a través de grandes cristaleras, de suelo a techo, que daban acceso a terrazas. La sección

[9]

[10]

³¹ RENAUDIE, Jean. "To give voice to that which was silent". *Techniques et Architectures*, December 1976, recogido en: SCALBERT, Irénée. *A right to difference: The Architecture of Jean Renaudie*. London: Architectural Association, 2004, pp. 52-53.

³² RENAUDIE, Jean. *L'Architecture d'aujourd'hui*, n°138, Juin-Juillet 1968, pp. 30-32.

³³ ROBICHON, François. "Givros, naguere des étoiles". *D'A Architectures*, n° 25, Mai 1992, pp. 42-45.

[9] Pasillo interior de Centro Comercial del complejo Jeanne Hachette (1970-1975). Fotografía de la autora. Dibujo recogido en: *Ivry Jeanne Hachette, rénovation urbaine du centre ville*, SEMI, Cortesía de Catherine Blain.

[10] Plantas de viviendas del Complejo Jeanne Hachette (1970-1975). Recogido en: RENAUDIE, Jean. *La ville est une combinatoire*. Ivry: Movicity Édition, 2014, pp. 134-135; 132-133; 128-129.

[11] Complejo Jean-Baptiste-Clément (1973-1975). Fotografía de la autora.

[11]

exterior en cascada propiciaba que en esas terrazas se produjeran relaciones inter-vecinales en diagonal, y su existencia favorecía la apropiación individual en la manera de ajardinar.

El segundo rasgo común era la reducción al mínimo de los metros cuadrados destinados a la función de dormir, a cambio de ampliar el espacio de estar. La configuración de los dormitorios se regía por la posición de la cama, generalmente enfrentada a unas esquinas agudas formalizadas por la diagonal en planta. Ese posicionamiento ampliaba la sensación espacial interior, mucho más que si hubieran acatado el ángulo recto en sus envolventes. Su superficie útil delimitada por aquellos perímetros tan irregulares era pervertida por una sensación volumétrica superior a los metros verdaderamente cuantificables.

Otra constante era el vocabulario de los alzados, confiado a placas de hormigón prefabricadas que solucionaban las partes ciegas, dejando innumerables huecos de ventanas de todas las dimensiones y formas posibles. Ese lenguaje conseguía unificar, en los tres casos, la variedad de funciones al interior, especialmente en el edificio Casanova, que seguramente es el más manierista de los tres.

Consideraciones finales

El análisis de estos tres edificios intenta entender conjuntamente la apuesta de Jean Renaudie por materializar el concepto de cohesión social.

La multiplicidad de funciones y la diversidad doméstica planteada en ellos –crítica con la repetición de unidades tipo– se identifica con la controversia conceptual, señalada por Emile Durkheim, entre una solidaridad orgánica, que apuesta por lo complementario, y una solidaridad mecánica ligada a lo semejante. El dilema de encontrar una arquitectura capaz de generar más cohesión social queda planteado en la morfología de estos tres complejos, en su diversidad funcional, en sus espacios intermedios y en facilitar una auto-apropiación de lo privado para hacerlo individual y único. Renaudie con esa morfología, que no consideraba inocente sino absolutamente intencionada, pretendía justificar su papel como actor social capaz de influir en comportamientos favorecedores de cohesión. No era partidario de separar urbanismo y arquitectura como disciplinas independientes, sino que otorgaba a su conjunción la categoría de ser solución a los problemas de la ciudad ³².

La contundencia de su idea "*La ville est une combinatoire*" quedaba bien reflejada en Ivry al considerar no solo la arquitectura como ciudad, sino también la ciudad como arquitectura. En esa reflexión incorporaba al derecho a la ciudad de Henri Lefebvre el derecho a la apropiación individual de un espacio que, configurado con mecanismos como el uso de la diagonal en planta, se percibía superior al verdaderamente cuantificable ³³.

Toda esa complejidad era abanderada en una arquitectura inflexionada, en el sentido venturiano, desde la secuencia que bidireccionalmente recorría desde la ciudad, la calle y la acera hasta el último rincón de cada vivienda; y que en estos edificios encontraba el punto de inflexión entre las propuestas utópicas precedentes y una reelaboración más singular, o por su emplazamiento en Givors, o por lo alejado de la espontaneidad primera en Saint-Martin de Hères.

Todos ellos, contemplados en la actualidad, merecen nuestro reconocimiento por el esfuerzo de construir una heterotopía urbana promulgadora de cohesión social.

05 | Jean Renaudie en Ivry-sur-Seine (1970-1975): Complejidad arquitectónica en la materialización de la cohesión social _María Pura Moreno Moreno

Los efectos sociales de la materialización de la Carta de Atenas (1933) durante la posguerra fueron cuestionados por la siguiente generación de arquitectos, planteando conceptos como asociación, movilidad, identidad o crecimiento, distanciándose de la recurrente sectorización funcional. Esa crítica generó en Francia experimentos alternativos al bloque lineal y la torre con los que se habían reconstruido las ciudades durante los Treinta Gloriosos años. Este artículo analiza conjuntamente tres complejos construidos por Jean Renaudie para la renovación urbana del barrio parisino de Ivry-sur-Seine –Danielle Casanova (1970-1972), Jeanne Hachette (1970-1975) y Jean-Baptiste-Clément (1973-1975)–. El análisis de la hibridación programática llevada a cabo con la combinación de una gran diversidad tipológica de viviendas junto a equipamientos culturales, educativos y comerciales se identificará con un pensamiento arquitectónico jalonado de influencias multidisciplinares, derivadas del paisaje cultural de Mayo del 68. El concepto político y filosófico de cohesión social, complementado con el deseo de traducir arquitectónicamente el orden biológico de la naturaleza, permitirá comprender su desafío teórico. Las ideas de propuestas utópicas previas, reelaboradas en proyectos posteriores, situarán aquella arquitectura en el punto de inflexión de una trayectoria que legitimaba la complejidad frente a cualquier tipo de homogeneidad.

Palabras clave

Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, complejidad, combinación, cohesión social

05 | Jean Renaudie in Ivry-sur-Seine (1970-1975): Architectural complexity in the materialization of social cohesion _María Pura Moreno Moreno

The social effects of the Athens Charter's materialization (1933) during the post-war period were questioned by the next generation of architects, proposing concepts such as association, mobility, identity or growth, distancing from the recurring functional sectorization. In France, this criticism generated alternative experiments to the linear block and the tower, with which cities had been rebuilt during the Thirty Glorious years. This article jointly analyzes three complexes built by Jean Renaudie for the urban renewal of Ivry-sur-Seine's Parisian neighborhood –Danielle Casanova (1970-1972), Jeanne Hachette (1970-1975) and Jean-Baptiste-Clément (1973-1975)–. The analysis of the programmatic hybridization carried out through the combination of a great typological diversity of dwellings together with cultural, educational and commercial facilities will be identified with an architectural thought punctuated by multidisciplinary influences, derived from the cultural landscape of May '68. The political and philosophical concept of social cohesion, complemented by the desire to translate the biological order of nature architecturally, will allow us to understand its theoretical challenge. The construction of ideas in previous utopian proposals, reworked in subsequent projects, will place that architecture at the turning point of a trajectory that legitimized complexity against any type of homogeneity.

Keywords

Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, complexity, combination, social cohesion

05 | Jean Renaudie en Ivry-sur-Seine (1970-1975): Complejidad arquitectónica en la materialización de la cohesión social _María Pura Moreno Moreno

AILLAUD, E. "Réflexions sur l'urbanisme". *Techniques et Architecture* n° 105, 1962.

BLAIN, Catherine. "Ombre et lumière sous la Ve République: les engagements publics de L'Atelier de Montrouge (1958-1981)". *Cahiers d'histoire Revue d'histoire critique*, n° 109, 2009.

BLAIN, Catherine. *L'Atelier de Montrouge (1958-1981) Prolégomènes à une autre modernité*. Thèse pour le doctorat projet architectural et urbain. Université de Paris VIII, Paris, 2001.

BLAIN, Catherine. *L'Atelier de Montrouge: La modernité à la oeuvre (1958-1981)*. Arles: Actes Sud-Cité de l'Architecture et du patrimoine, 2008.

BUFFARD, Pascale. *Jean Renaudie*. Paris: Edizione Carte Segrete, Sodedat 93; Institut français d'architecture, 1993.

CHALJUB, Bénédicte. "Jean Renaudie. La colline habitée". *AMC*, n° 199, 2009.

CHALJUB, Bénédicte. "Lorsque l'engagement entre maîtrise d'ouvrage et maîtres d'œuvre encourage l'innovation architecturale: le cas du centre ville d'Ivry-sur-Seine, 1962-1986". *Cahiers d'histoire, revue d'histoire critique*, n° 109, 2009. <https://journals.openedition.org/chrhc/1921>. [Consultado el 20-03-2020]

CHOAY, Françoise. "Production de la ville, esthétique urbaine et architecture". DUBY, Georges. *Historie de la France Urbaines*. Paris: Éditions Le Seuil, 1985.

CORNU Patrice. "La troisième dimension. Les étoiles de Renaudie, Givros, 1975-1981". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 220, Avril, 1982.

GIARD, Noémie. "Habiter les étoiles; conception, appropriations, exposition. Le cas du projet de Jean Renaudie à Ivry-sur-Seine". GUILLOT, X. *Habiter la modernité: actes du colloque. Vivre au 3e millénaire dans un immeuble emblématique de la modernité*. Université de Saint-Etienne, 2006.

GOULET, Patrice; SCHUCH, Nina (Ed). *Jean Renaudie, La logique de la complexité*. Partitions, 7. Paris: Institut Français d'architecture; Rome: Carte Segrete, 1992.

HAZAN, Eric. *Une traverse de Paris*. Paris: Edition du Seuil, 2016.

HERMANT, André. *Formes Utiles*. Paris: Édition du Salon des arts ménagers, 1959.

LEFEBVRE, Henri. *Le droit à la ville*. Paris: Anthropos, 1968.

LINHART, Robert. *L'Établi*. Paris: Editions de Minuit, 1978.

LIZONDO-SEVILLA, Laura; GARCÍA-FAERNA, Alejandro-Carlos (Coords.). *CIAB9: Congreso Internacional de Arquitectura Blanca. 9th*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2020.

MORENO MORENO, María Pura. "Les étoiles de Givros by Jean Renaudie (1974-81). The social Utopia in concrete". *CIAB9: IX Congreso Internacional Arquitectura Blanca*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2020.

PASSANT, Raymond. *Banlieue de banlieue*. Paris: Éditions Ramsay, 1986

PEDRET, Annie. "CIAM IX: discussing the charter of habitat". RISSELADA, Max; VAN DEN JEUVEL, Dirk. *Team 10, 1953-81. In search of a Utopia of the present*. Rotterdam: Nai Publishers, 2005.

RENAUDIE, Jean. "Trois Architectes répondent: P. Bossard, C. Parent, J. Renaudie". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 138, Juin-Juillet 1968.

RENAUDIE, Jean. "La ville es une combinatoire". *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 146, Octobre, 1969.

RENAUDIE, Jean. "Autre habitat, autre mode de vie?". *Avenir*, n° 40, 1977.

RENAUDIE, Jean. "Une manière de bâtir". *AMC*, n° 45, 1978.

RENAUDIE, Jean. "La ville es un ensemble de concepts". RENAUDIE, Jean. *La ville est une combinatoire*. Ivry: Movitcity Édition, 2014.

RENAUDIE, Jean. "La ville est une combinatoire". Ivry: Movitcity Édition, 2014.

RENAUDIE, Jean. "To give voice to that which was silent". *Techniques et Architectures*, December 1976, recogido en: SCALBERT, Irénée. *A right to difference: The Architecture of Jean Renaudie*. London: Architectural Association, 2004.

RIBOULET, Pierre. "Jean Renaudie 1925-1981". *Techniques et Architecture*, n° 339, 1981.

ROBICHON, François. "Givros, naguere des étoiles". *D'A Architectures*, n° 25, Mai 1992.

SANCHEZ CAYUELA, Carlos Adulfo. "The Jean Renaudie and Renée Gailhoustet collective conceptions: Validity and relevance at the contemporary debates". *XXXVII IAHS World Congress on Housing*. October 26-29, Santander, Spain. <https://bit.ly/2yfzNbr> [Consultado 30-03-2020]

SCALBERT, Irénée. *A right to difference. The Architecture of Jean Renaudie*. London: Architectural Association, 2004.

VAN ROOYEN, Xavier. "Influences of biological findings in the field of architectural theory and formal developments in the French landscape of the 1960's". *Theory's History, 196X-199X*, Brussels, Belgique, 2017. <https://orbi.uliege.be/handle/2268/207424> [Consultado 31-Marzo-2020].